

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093746>

УДК 881

**ДАВНОПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ.
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ
МГНОВЕННО – ПРОИЗВОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ**

Т.Т. Бабаева,

ст. преп.,

ХГУ имени академика Б. Гафурова,

e-mail: Umeda_05@mail.ru

Аннотация: В настоящей статье рассматривается давнопрошедшее время в сопоставительном плане. В современном русском языке четыре формы прошедшего времени. Из них две принадлежат совершенному виду, одна – несовершенному и одна – «многократному». Эти четыре формы прошедшего времени грамматически неравноправны и стилистически неравноценны.

Ключевые слова: категория времени, прошедшее время, форма, глаголы

**LONG PAST TIME IN COMPARABLE LANGUAGES. PASSED TIME
INSTANTLY – RANDOM ACTION**

T.T. Babaeva,

Art. teacher,

KhSU named after academician B. Gafurov,

e-mail: Umeda_05@mail.ru

Annotation: In this article, the past tense is considered in comparative terms. There are four forms of the past tense in modern Russian. Of these, two belong to the perfect species, one to the imperfect, and one to the "multiple." These four forms of the past tense are grammatically unequal and stylistically unequal.

Keywords: tense category, past tense, form, verbs

Грамматическая сфера прошедшего времени наиболее глубоко и резко очерчена в русском языке. Это сильная грамматическая категория.

В современном русском языке четыре формы прошедшего времени. Из них две принадлежат совершенному виду, одна – несовершенному и одна

– «многократному». Эти четыре формы прошедшего времени грамматически неравноправны и стилистически неравноценных [1].

А в таджикском языке различаются две формы прошедшего времени: Простые формы и сложные формы.

1. Простые формы: простое прошедшее рафт; прошедшее многократное мерафт.

2. Сложные формы: прошедшее результативное (перфект) рафтааст; прошедшее результативное многократное мерафтааст; прежде-прошедшее рафта буд, прежде-прошедшее многократное мерафта буд, прежде-прошедшее повествовательное рафта будааст прежде-прошедшее многократное повествовательное мерафта будааст

Предположительные формы с глаголом будан: прошедшее предположительное рафта бошад.

Определенные времена (длящиеся, данного момента) с глаголом истодан «стоять» соответственно в прошедшем времени: прошедшее определенное рафта истода буд, прошедшее определенное результативное (повествовательное) время рафта истода будааст, прошедшее предположительное данного момента рафта истода бошад [2].

В плане категории времени условно можно рассматривать также и некоторые модальные формы, в которых ярко выражено значение времени: предположительные и потенциальные формы, различные по своему образованию для каждого времени. К подобным формам относятся: предположительные формы от причастия на – гй :прошедшее предположительное рафтагист; прошедшее начинательное мерафтагй шуд

Потенциальные глагольные формы, выражающие намерение, образованные с помощью причастия на – й прошедшее время рафтани буд, рафтани шуд.

Некоторые многократные формы прошедших времен, имеющие модальное значение, употребляются преимущественно в 3- ем лице единственного числа. Именные формы глагола – причастие и деепричастие – также: причастия прошедшего времени рафта, рафтагй;

О форме прошедшего времени «многократного вида», или лучше – про «давнопрошедшее время» (например: я сиживал, бирал, гащивал и т. п.), прямо надо сказать, что она непродуктивна, что она в русском литературном языке постепенно угасает, вытесняемая формами прошедшего времени несовершенного вида с наречиями количества или степени. Поэтому с «давнопрошедшего времени» целесообразно и начать анализ форм прошедшего времени.

В таджикском языке «давнопрошедшее время» обозначают такие виды прошедших времён:

а) преждепрошедшее время – замони гузаштаи дур.

б) преждепрошедшее результативное время – замони гузаштаи дури наклӣ.

с) прошедшее определенное время – замони гузаштаи дури давомдор (муайян).

д) прошедшее определенное результативное время – замони гузаштаи дури давомдори муайян (наклӣ).

Старые грамматики правильно указывали, что давнопрошедшее время употребляется, когда говорят «о многократном действии, происходившем давно ... и притом в неопределенное время», «ибо если мы говорим о чем-либо, происходившем многократно на прошлой неделе или в прошлом месяце, и вообще о времени, которые мы по недавности определить можем, тогда вместе читывал, говаривал, делывал и пр. скажем: читал, говорил, делал неоднократно».

Ф.И. Буслаев различал три значения в форме давнопрошедшего времени. Во-первых, это форма выражает прошедшее многократное, «прошедшее давнего обыкновения», например: Знаком показал торговцу, чтобы тот скорее *допивал* свой чай и наливал ему. Ведь он, бедняга, не мог без чая проглотить застрявшую в горле пищу – – Бо дасти дигараш ба чинифуруш ишора кард, ки зудтар пиёларо *холи карда* ба *ӯ* чой кашида диҳад, то ки вай *нонҳои нимхойдаи дар лунчаш бударо бо ёрмандии чой фуру бурда тавонад.* (С.Айни «смерть ростовщика») Стр. 12-15. В этом случае прошедшее «давнего обыкновения» мыслится как цепь осуществлявшихся, возобновлявшихся и повторявшихся в отдаленном прошлом актов, которые в совокупности составляют один сложный давнопрошедший процесс. К этому значению близко и второе значение этой формы, значение преждепрошедшее времени, но тоже с оттенком давно минувшего действия [3-8].

Например: А потом заставлял прочесть ещё несколько мест, и таким образом, в конце концов, я *прочитывал* ему все письмо, за исключением начала, содержавшего общепринятые приветствия. (С. Айни «смерть ростовщика») Стр.44-59. Наконец с отрицанием, **не** форма давнопрошедшего времени выражает сильнейшее отрицание событий в прошлом (т. Е. вовсе не, ни разу, никогда не), например: .- Будь у людей вкус, умеи ценить искусство, начал он,- сумели бы отличать настоящего мастера, оценить его игру и не стали бы плохих музыкантов возносить до небес, а таких, как я,- швырять в пыль! Все эти ваши прославленные музыканты всего- на всего самоучки, они в глаза *не видали* хорошего учителя, не знали настоящей школы выросли на почве искусства, как растёт сама по себе сорная трава в цветнике – Агар дар мардум тамиз мебуд ва санъатро мешинохтанд, хунармандро аз беҳунар фарк карда метавонистанд ва қадри хунармандонро медонистанд – ба созандагони дигар он муомила ва ба ман ин муомиларо намекарданд, яъне дигаронро ба

осмон бардошта, маро ба замин намезаданд ва хол он, ки аксари ин хофизон ва навозандагон шогирдони беустод буда, таълим *надида* ва монанди алафи бегонаи дар гулзор рӯида дар замини санъат худрӯ мебошанд, (С. Айни «смерть ростовщика») стр. 20-27

Хамра Рафик будто и *не слышал* этого вопроса, он ничего не ответил и не поднял глаз – – Ҳамроҳрафик, гуё, ки ин суханонро *нашунуда бошад*, чизе нагуфт ва чашмашро аз замин нақанд.(С. Айни «смерть ростовщика») Стр.90 – 118

Но уже к половине 19 в. формы давнопрошедшего времени типа я бирал, ты говаривал, он хаживал и т.п. подвергаются подозрению и гонению со стороны петербургской чиновничьей бюрократии и со стороны разных слоев интеллигенции, тяготеющих к книжному языку.

Пример одному из этих форм: – Если банки и богаче всех, *-говаривал* он, – то они скупее всех – Банк, *-мегуфт* ӯ,- бо вучуди аз хама бойтар бӯдана, аз хама хасистар аст. (С. Айни «смерть ростовщика») [4].

Л.П. Размусен в 90-х годах писал о давнопрошедшем времени: «без сложения с частицами они теперь, в образованном языке, употребляются почти только – и то редко – в значении повторения, и притом тогда только речь идет о давних событиях. Ср. Её трясло как в лихорадке, сосульки в хвосте и грива *позванивали*, ударяясь одна об другую – Асп, чунон ки ўро варачаи сахт гирифта бошад, барги бедвор меларзид ва дар ларзишҳояш ёлу думи аз ях шавшула бастааш шилдирозсанон *садо мебароварданд*. (С. Айни. «смерть ростовщика») [4].

В современном русском языке формы давнопрошедшего времени в большей части глаголов вытесняются сложными формами со связкой *бывало*.

Сложная форма обладает большим преимуществом по сравнению с простой формой прошедшего времени. Во-первых, связка *бывало* сочетается с различными глаголами и не знает каких – либо формообразовательных ограничений. Она позволяет выразить значение повторяемости в глаголе с любой словообразовательной структурой и семантической, например: *бывало* продолжал, *бывало* воспламенял и т.п. которые не могут иметь соответствующих или простых форм давнопрошедшего времени. Во – вторых, связка *бывало* обычно смещает временную перспективу одновременно нескольких форм, выполняя роль служебного компонента по всему контексту.

Так же нейтрально относится связка *бывало* и к лицу, так как значение лица в данных формах передается опять-таки аналитически. Создается как бы составная сложная (аналитическая форма): я бывало, продолжал; ты бывало продолжал и т.д. Сама же связка в этом случае по своему отношению к категории лица представляется безличной.

Н: Голова сразу приросла, и Азизулла как ни в чём не бывало продолжал битву-Сараш монанди аввала ба танааш часпида мондааст ва ӯ хам гӯё ки ба вай ҳеҷ воқеае рӯй надода бошад, мисли пештара ба чанг давом кардааст. (С. Айни «смерть ростовщика») [4].

Как простые, так и сложные формы давнопрошедшего времени в других временных формах обычно не употребляются. Различные и экспрессивные оттенки, рассмотренные выше, не выходят за пределы прошедшего времени.

Список литературы

- [1] Буслаев Ф.И. Грамматика русского языка. / Ф.И. Буслаев – М., 1875. 198 с.
- [2] Грамматикаи забони адабии хозираи тоҷик / дар зери таҳрири Ш. Рустамов, Р. Гаффуров. – Душанбе: Дониш, 1985. – Кит.1: Фонетика ва морфология. 355 с.
- [3] Бондарко А.В. Русский глагол. / А.В. Бондарко, Л.Л. Буланин – М., 1967. 176 с.
- [4] Айни С. Смерть ростовщика. /Ятим: Перевод с таджикского О. Сухаревой. Повести С. Айни – Душанбе: Маориф, 1976. 248 с.
- [5] Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста И Труды по знаковым системам. XII: Ученые записки Тартуского университета. / Ю.М. Лотман – Тарту: 1981. Вып. 515. 3-7 с.
- [6] Фатеева НА. О лингвопоэтическом и семиотическом статусе заглавий стихотворных произведений (на материале русской поэзии XX в.) / НА. Фатеева // Поэтика и стилистика. 1988-1990. – М.: «Наука», 1991. 108-124 с.
- [7] Фролов К.А. Адресат как внутритекстовая категория / К.А. Фролов // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». – 2005. № 1 (7). 180-186 с.
- [8] Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. / Н.М. Шанский – М., «Просвещение», 1972. 327 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Buslaev F.I. Grammar of Russian language. / F.I. Buslaev - M., 1875. 198 p.
- [2] Grammar of zaboni adabii khozirai tojik / dar zeri tahriri Sh. Rustamov, R. Gaffurov. - Dushanbe: Donish, 1985. - Kit.1: Phonetics and morphology. 355 p.
- [3] Bondarko A.V. Russian verb. / A.V. Bondarko, L.L. Bulanin - M., 1967. 176 p.

[4] Aini S. Death of a usurer. /Yatim: Translated from Tajik by O. Sukhareva. The stories of S. Aini - Dushanbe: Maorif, 1976. 248 p.

[5] Lotman Yu.M. Semiotics of culture and the concept of text I Works on sign systems. XII: Scientific Notes of the University of Tartu. / Yu.M. Lotman - Tartu: 1981. Issue. 515. 3-7 p.

[6] Fateeva NA. On the linguistic and poetic and semiotic status of the titles of poetic works (based on Russian poetry of the 20th century) / NA. Fateeva // Poetics and Stylistics. 1988-1990. - М.: "Наука", 1991. 108-124 p.

[7] Frolov K.A. The addressee as an intratext category / K.A. Frolov // Bulletin of the Tver State University. Series "Philology". - 2005. No. 1 (7). 180-186 p.

[8] Shansky N.M. Lexicology of the modern Russian language. / N.M. Shansky - М., "Enlightenment", 1972. 327 p.

© Т.Т. Бабаева, 2022

Поступила в редакцию 01.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Бабаева Т.Т. Давнопрошедшее время в сопоставляемых языках. прошедшее время мгновенно – произвольного действия // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 98-103. URL: <https://ip-journal.ru/>